

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 115–122

DIAGNOSTICKÝ POTENCIÁL NEKÓDUJÚCICH RNA V KULTIVAČNOM MÉDIU EMBRYÍ

Klepcová, Z.¹, Peterová, L.³, Toporcerová, S.², Rabajdová, M.¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, LF UPJŠ, Košice

²Gynekologicko-pôrodnická klinika, LF UPJŠ a UNLP, Košice

³GynCare – centrum reprodukčnej medicíny, Košice

silvia.toporcerova@upjs.sk

SÚHRN

Asistovaná reprodukcia sa vďaka zvyšujúcemu trendu neplodnosti vo svete stáva bežnou súčasťou zdravotníckej starostlivosti aj u nás. Úspešnosť procesu *in vitro* fertilizácie (IVF) je podmienená mnohými faktormi, k najdôležitejším z nich patria: receptívne endometrium, určenie implantačného okna a výber kompetentného embrya pre transfer. Extracelulárne molekuly, vylúčené embryom do kultivačného média, ktorými sú aj krátke nekódujúce RNA, predstavujú vhodný biomarker využiteľný pri štúdiu kvality embrya a úspešnosti IVF. Odber kultivačného média predstavuje neinvazívny spôsob získavania biologického materiálu, z ktorého je možné pomocou vybraných molekulových metód určiť kvalitu potenciálne implantovaného embrya.

Kľúčové slová: mikroRNA; piwiRNA; IVF; kultivačné médium

ABSTRACT

Thanks to the increasing trend of infertility in the world, assisted reproduction technology is becoming a common part of health care in our country as well.

The success of the *in vitro* fertilization (IVF) process is affected by many factors, the most important of which include: the receptive endometrium, the determination of the implantation window, and the selection of a competent embryo for transfer. Extracellular molecules secreted by the embryo into the culture medium including small non-coding RNAs represent a suitable biomarker useful in studying embryo quality and success of IVF. Collection of the culture medium is a non-invasive method of obtaining biological material, from which it is possible to improve the percentage of success of the IVF process using selected molecular methods.

Key words: microRNA; piwiRNA; IVF; culture media

ÚVOD

Neplodnosť (infertilita) je porucha reprodukčného systému s následnou neschopnosťou otehotnieť po jednom roku nechráneného pohlavného styku. Neplodnosť môže byť spôsobená mužskými i ženskými faktormi, alebo kombináciou oboch (Walker, Töbler, 2021). Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, World Health Organisation) je celosvetovo neplodnosťou postihnutých viac než 10% všetkých párov (WHO, n. d.). Najčastejšie prí-

Obr. 1. Plne expandovaná blastocysta. Embryo v štádiu blastocysty je tvorené z dvoch rôznych typov buniek, a to trofektoderm, ktorý vytvára extraembryonálne tkanivo a ICM (tzv. embryoblast), ktorá sa vyvinie do fetálneho a extraembryonálneho tkaniva. Dutina blastocysty sa nazýva blastocél

činy spôsobujúce neplodnosť môžeme rozdeliť do šiestich kategórií: **gynekologické** (panvové adhézie, nepriechodnosť vajcovodov, endometrióza, defekty maternice a jej infekcie), **andrologické** (nízka/chýbajúca produkcia spermií, erektilná dysfunkcia, nedostatočná pohyblivosť spermií, abnormality tvaru spermií), **hormonálne** (syndróm polycystických ovarií, hypothyreóza, hypotalamická amenorea), **imunologické** (protilátky napádajúce spermie), **hematologické** (trombofilné polymorfizmy) a **genetické** (chromozomálne abnormality) (B r a z d o v á a kol., 2016; S t a n č i a k o v á a kol., 2017; W a l k e r, T o b l e r, 2021).

Technológie asistovanej reprodukcie (ART, Assisted reproductive technology) sú riešením pre čoraz viac neplodných párov. Asistovaná reprodukcia – mimomaternicové otehotnenie (IVF, *in vitro* fertilisation) môže predchádzať mnohým dedičným poruchám, taktiež vyriešiť mužský faktor, znížiť riziko prenosu vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV, Human Immunodeficiency Virus), umožniť rodičovstvo vo vyššom veku, či pomôcť tým, ktorí sa liečia na rôzne závažné ochorenia (napr. onkologické ochorenia) a zároveň sa pokúšajú o potomstvo (A l m a s i - H a s h i a n i a kol., 2019). IVF proces začína ovariálnou stimuláciou, pokračuje indukciou dozretia vajíčok, transvaginálnym odberom vajíčok, fertilizáciou vajíčok, zhodnotením fertilizácie a následnou kultiváciou embrya až do 6. dňa vývoja za prísne stanovených podmienok. Celý proces je ukončený prenosom embrya do maternice ženy, a v súčasnosti sa najčastejšie realizuje piaty deň po oplodnení vajíčok, kedy je embryo v štádiu blastocysty (Obr. 1). Blastocysta je charakteristická viditeľnou

dutinou (blastocél), a jej bunky sú rozdelené na dve časti – bunky budúceho embrya – embryoblast (ICM, inner cell mass) a trofoblast (TE, trofektoderm) (K h o s r a v i a kol., 2019). Pre úspešný embryo transfer je najdôležitejšie vybrať kvalitné euploidné embryo (embryo so správnym počtom chromozómov) vhodné na prenos do dutiny maternice (C i m a d o m o a kol., 2016).

Súčasný spôsob hodnotenia kvality embryí

Dôležitým krokom pri asistovanej reprodukcii je nielen určenie okna receptivity (R a b a j d o v á a kol., 2019), ale aj správny výber embrya na transfer a predikcia úspešnej implantácie (C i m a d o m o a kol., 2016). V súčasnosti sa hodnotenie kvality embrya uskutočňuje na základe jeho morfológického zhodnotenia, eventuálne za pomoci morfológického zhodnotenia pomocou metódy time-lapse monitoring (tzv. časozber), kedy sa sleduje dynamika delenia, kompaktizácia a kavitácia (M i l e w s k i, A j d u k, 2017). Ďalšou možnosťou výberu optimálneho embrya je jeho genetické vyšetrenie, ktoré však už predstavuje invazívny zásah do embrya – najčastejšie odber niekoľkých buniek trofektodermu v štádiu expandovanej blastocysty.

Hodnotenie kvality embrya na základe jeho morfológie embrya znamená jeho morfológické zhodnotenie raz za 24-48 hodín. V štádiu zygoty, prvý deň po oplodnení, sa sleduje počet, veľkosť a distribúcia jadierka, veľkosť a usporiadanie prvojadier, čas rozpadu prvojadier a prítomnosť alebo neprítomnosť cytoplazmatického zdrsenia. Hodnotenie embryí od 3. dňa od fertilizácie, kedy pozostávajú zo 6 až 8 buniek, sa sústreďí predovšetkým na hodnotenie počtu a tvaru blastomér a stupňa cytoplazmatickej fragmentácie. Na hodnotenie kvality blastocyst sa používa viacero hodnotiacich škál. Väčšina z nich hodnotí stupeň vývoja blastocysty (hatchujúca blastocysta, expandovaná blastocysta, včasná blastocysta), stav embryoblastu alebo ICM a stav trofoblastu. Na základe zhodnotenia týchto parametrov embryológ priradzuje blastocyste príslušné tripletové skóre (N a s i r i, E f t e k h a r i - Y a z d i, 2015). Čím morfológicky kvalitnejšie embryo transferujeme do maternice, tým je vyššia jeho pravdepodobnosť uhniesdenia v maternici a vyššia úspešnosť liečby (I r a n i a kol., 2017). Bohužiaľ, morfológické zhodnotenie kvality embrya je vysoko subjektívna metóda, ktorá má svoje výrazné limitácie. Podľa väčšiny štúdií morfológia embrya nehovorí absolútne nič o ich genetickej kvalite. Na druhej strane genetické vyšetrenie embryí už so sebou

prináša invazívny proces, ktorý môže negatívne ovplyvniť ďalší vývoj embrya, čo je okrem ceny jeho najväčšou limitáciou v rámci bežného klinického využitia. V súčasnosti sa preto kladie dôraz na zavádzanie takých metód hodnotenia kvality embrya, ktoré by neboli subjektívne, boli by neinvazívne a reprodukovateľné (Rødgara kol., 2015).

Nový pohľad na hodnotenie kvality embryí z kultivačného média

Embryo vylučuje do extracelulárneho prostredia niektoré látky (tzv. sekretóm), ktoré by mohli mať vlastnosti potenciálnych biomarkerov. Extracelulárnym prostredím pre včasné embryo v rámci jeho kultivácie v procese *in vitro* fertilizácie je kultivačné médium. Na kvalitu kultivačných médií sa v reprodukčnej medicíne kladú veľmi vysoké nároky, optimálne kultivačné médium je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúci kvalitu a úspešnosť liečby neplodnosti. Ideálny embryonálny biomarker by mal byť neinvazívny, stabilný, špecifický k embryu a ľahko detekovateľný. Navyše, odber kultivačného média (Spent blastocyst medium, SBM), v ktorom sa preimplantačné embryo vyvíja, predstavuje neinvazívny spôsob a je ľahko zberateľným biologickým materiálom (Cpapalbo kol., 2016). SBM je vhodné na štúdium proteomiky, metabolomiky a v neposlednom rade aj malých nekódujúcich RNA (small non-coding RNA, sncRNA) (Rødgara kol., 2015).

Malé nekódujúce RNA v kultivačnom médiu

Za posledné roky pribudlo mnoho štúdií zaoberajúcich sa dôležitou úlohou malých nekódujúcich RNA, vrátane mikroRNA (miRNA) a piwi-interagujúcich RNA (piRNA), v reprodukčnom systéme. Okrem iného sa miRNA využívajú aj pri štúdiu karcinómov (Klepová kol., 2020). Pochopenie ich funkcie v rámci gametogenézy a embryogenézy by mohlo byť prospešné v rámci určenia možných príčin neúspešnosti implantácie v IVF procese (Timofeva kol., 2019). Dôležitou regulačnou úlohou miRNA je utišovanie génov priamym naviazaním sa na špecifické molekuly mRNA, čím umožnia ich degradáciu, resp. translačnú represiu a piwiRNA utlmujú transpozóny (Timofeva kol., 2020).

Ľudské embryá secernujú špecifické mikroRNA a piwiRNA molekuly do extracelulárneho prostredia a sprostredkujú tak interakciu medzi blastocystou a endometriom, esenciálnu pre úspešnú implantáciu embrya. Najväčším

zdrojom miRNA v SBM sú bunky trofektodermu. Komunikácia medzi embryom a endometriom je obojstranná, preto exozómy vylučované epitelom ľudského endometria transportujú svoj obsah do blastocysty, resp. do priľahlého endometria a ovplyvňujú tak génovú expresiu v endometriu. Neplodnosť je z istej miery charakterizovaná dereguláciou biochemických dráh s následným zmeneným profilom expresie sncRNA (Ciamdomo kol., 2019). Viacero skupín autorov porovnávalo zmeny v expresii miRNA v SBM u implantovaných blastocýst voči blastocýstám, u ktorých ku implantácii nedošlo. Zoznam týchto markerov je sumarizovaný na Obr. 2. Tieto sncRNA môžu odzrkadľovať viabilitu embrya, ploidity ako aj implantačný potenciál.

Vybrané miRNA z SBM regulujú gény v súvislosti s embryogenézou, implantáciou a s procesmi, ktoré s nimi úzko súvisia, ako napríklad proliferácia, angiogenéza, bunkový cyklus a apoptóza (Rosenbluth kol., 2014; Cumana kol., 2015; Borges kol., 2016; Cpapalbo kol., 2016; Abu-Halima kol., 2017; Kim kol., 2019; Ciamdomo kol., 2019; Timofeva kol., 2020). Kultivačné médium, v ktorom sa embryo vyvíja, predstavuje ľahko dostupný biologický materiál, pričom miRNA profil z kultivačného média môže predstavovať prediktívny biomarker klinického výstupu pri IVF cykloch (Cpapalbo kol., 2016).

Vybrané metódy sekvenovania malých nekódujúcich RNA

Malé nekódujúce RNA molekuly sú pomerne krátke (približne 22 nukleotidov), majú vzájomnú sekvenčnú podobnosť, veľký dynamický rozsah a sú tkanivovo špecifické, čo sťažuje ich detekciu. Medzi štandardné molekulové metódy na detekciu miRNA patrí Northern blot (hybridizácia RNA), modifikácie PCR a rôzne typy sekvenovania. Pomocou vybraných molekulárnych metodík sa určí expresia príslušných génov a mikroRNA v kultivačnom médiu (Bartošík, Jiráková, 2018). Nový pohľad na analýzu kultivačných médií by mohli priniesť rôzne druhy sekvenovania, ako napríklad sekvenovanie novej generácie, pyrosekvenovanie, MinION-Oxford nanopore a sekvenovanie z jednej bunky.

Sekvenovanie novej generácie (NGS)

Sekvenovanie novej generácie (NGS, Next-generation sequencing) predstavuje paralelné sekvenovanie väčšieho

Efektorové mikroRNA pri úspešne a neúspešne implantovaných blastocystách

Obr. 2. Vybrané miRNA z kultivačného média blastocyst a ich príslušné cieľové gény

miRNA z kultivačného média (SBM) implantovaných a neimplantovaných blastocyst ovplyvňujú expresiu génov zúčastňujúcich sa rôznych bunkových procesov súvisiacich s embryogenézou a implantáciou (proliferácia, angiogenéza, prežívanie, apoptóza, bunkového cyklu, ako aj v procese implantácie embrya do uteru alebo v predimplantačnom vývoji (zvýšená expresia génov je znázornená šípkou hore)

Vysvetlivky: **AKT2** (proteínkináza B); **APC** (APC regulátor WNTsignálnej dráhy); **ATG7** (7 súvisiaci s autofágiou); **BCL2** (B-cell leukemia/lymphoma2); **BUB1B** (BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B); **CASP9** (kaspáza 9), **CCND1** (cyklín D1), **CDK2/6** (cyklín-dependentná kináza 2/6), **CDKN1A** (inhibitor 1A cyklín-dependentnej kinázy), **COL4** (kolagén typu IV alfa 1), **EGR1** (Early growth response protein 1=ZNF268), **FOXO1** (Forkhead Box O1), **HIF-1α** (hypoxiu indukujúci faktor-1 α), **HMGA2** (High Mobility Group AT-Hook 2), **IGF1R** (Insulin Like Growth Factor 1 Receptor), **IGF2BP2** (insulin like growth factor 2 mRNA-binding protein 2), **JAG1** (Jagged Canonical Notch Ligand 1), **KRAS** (protoonkogén), **MAPK3** (mitogénom aktivovaná proteínkináza 3), **MDM2** (E3 ubikvitín proteín-ligáza), **mTOR** (mechanistický cieľ rapamycínu), **MUC1** (Mucin1), **NIK** (MAP3K14 – mitogénom aktivovaná proteínkináza kináza kináza 14), **NRAS** (Neuroblastoma RAS protoonkogén), **OCT4** (transkripčný faktor), **PIK3CD** (fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfát 3-kináza katalytická podjednotka delta), **PTEN** (homológ fosfatázy a tenzínu), **SOCS5** (supresor 2 cytokinovej signalizácie), **SOX2** (box 2 génu SRY-pohlavie určujúci región), **TEAD1**(transkripčný zosilňovací faktor TEF-1), **TGFBR1** (receptor 1 transformujúceho rastového faktora), **TIMP2** (tkanivový inhibitor metaloproteináz 2), **TNFRSF10B** (tumor necrosis factor Receptor Superfamily Member 10b), **VEGF-A** (vaskulárny endotelový rastový faktor), **WNT5A** (člen rodiny WNT)

Obr. 3. Schéma pyrosekvenovania

Princíp spočíva na detekcii luminiscencie uvoľnených pyrofosfátov pri inkorporácii do reťazca pomocou DNA polymerázy. Vpravo sú zaznamenané signály príslušných nukleotidov (upravené podľa Technology Overview)

Obr. 4. MinION Oxford Nanopore sekvenovanie

Na obrázku je znázornený princíp sekvenovania, nanopór a prenosný sekvenátor (upravené podľa: Lu a kol., 2016)

množstva dát, ktoré je možno rozdeliť do dvoch kategórií: sekvenovanie druhej generácie, ktoré je založené na PCR amplifikácii templátu a sekvenovanie tretej generácie, ktoré využíva tzv. sekvenovanie jednej molekuly bez nutnosti amplifikačného kroku. Pomocou NGS vieme sekvenovať celý genóm, alebo len špecifickú časť genómu (Tomášová a kol., 2015). Pred samotným sekvenovaním je nutné pripraviť sekvenačnú knižnicu a následne uskutočniť jej amplifikáciu. Príprava sekvenačnej knižnice sa skladá z dvoch krokov, a to fragmentácie východiskovej DNA a ligácie adaptorových primérov na fragmenty. Po sekvenácii sa prostredníctvom bioinformatickej analýzy spracuje nasnímaný signál, následne sa transformuje

do čiastkových nukleotidových sekvencií a porovná sa výsledná DNA sekvencia s referenčnou. Analýza a charakterizácia nie je možná bez tvorby knižníc a databáz (Gerková Bujalková a kol., 2016).

Pyrosekvenovanie

Pyrosekvenovanie je metóda sekvenovania „druhej generácie“ založená na detekcii luminiscencie uvoľnených pyrofosfátov pri inkorporácii nukleotidov do komplementárneho vlákna. Ide o real-time sekvenovanie, pri ktorom sa sledom enzymatických reakcií deteguje svetelný signál, ktorý sa uvoľnil pri zabudovaní deoxynukleotidfosfátov (dNTP) do reťazca DNA. Nevyžaduje sa prítomnosť flu-

Obr. 5. Single-cell RNA sekvenovanie

Porovnanie medzi hromadným RNA sekvenovaním (tzv. bulk RNA sekvenovanie) a single-cell RNA sekvenovaním, ktorého význam spočíva v značení molekúl pochádzajúcich z jednotlivých buniek, čo umožňuje vysoko výkonnú molekulárnu analýzu pri rozlíšení jednej bunky (upravené podľa: *Recent Advances in Single-cell Genomics Techniques|Technology Networks*)

orescencne značených nukleotidov, rozpoznávanie jednotlivých nukleotidov je dané postupným pridávaním len konkrétnych nukleotidov do každého cyklu reakcie. Zariadením komplementárneho nukleotidu DNA-polymerázou vzniká pyrofosfát, ktorý využíva enzým ATP sulfuryláza na tvorbu ATP z adenosín-5-fosfosulfátu (APS). Vytvorené ATP využíva enzým luciferáza premieňajúca luciferín na oxyluciferín, ktorý svieti. Množstvo svetelného signálu je priamo úmerné množstvu inkorporovaných nukleotidov z každej jednej jamky (Obr. 3). Apyráza štiepi ATP a nespotrebované nukleotidy, čím zanikne signál a začne celý cyklus s novým nukleotidom (T o m á š o v á a kol., 2015).

MinION-Oxford nanopore

Táto technológia v rámci sekvenovania „tretej generácie“ predstavuje priamu real-time analýzu dlhých DNA alebo fragmentov RNA v nanopóroch, ktoré vyvinuli v Oxford Nanopore Technologies. Sekvenovanie prebieha na čipe (Obr. 4), ktorý obsahuje množstvo mikrojamiek pokrytých membránou s modifikovaným proteínovým nanopórom a senzorm. Táto sekvenačná technológia je založená na princípe prechodu nukleovej kyseliny cez proteínový nanopór, čím sa mení tok iónov a tým aj elektrické napätie v rámci kanála. Výsledný signál je potom dekodovaný na špecifickú DNA alebo RNA sekvenciu (L u a kol., 2016).

Single cell sekvenovanie

Sekvenovanie z jednej bunky tzv. single-cell RNA sekvenovanie je metóda, pomocou ktorej osekvenujeme genóm alebo transkriptóm jednej bunky. V porovnaní s ostatnými sekvenačnými metódami, má táto metóda výhody v detekcii heterogenity medzi bunkami a rozoznáva aj malé množstvo buniek. Single cell RNA sekvenovanie zahŕňa označenie cDNA pochádzajúcich z jednotlivých buniek, čo umožní vysokú analýzu s rozpoznaním jednotlivých buniek. Na obrázku 5 je porovnanie s hromadným RNA sekvenovaním (tzv. bulk RNA sequencing), kedy sa meria priemerná expresia génov v jednotlivých bunkách. Pri single-cell sekvenovaní sa meria expresia RNA molekúl vzhľadom na pôvod bunky, teda odhalí sa expresia génu v zhluku buniek. Táto metodika umožní identifikáciu stavu v zdravých bunkách a v bunkách postihnutých ochorením (T a n g a kol., 2019).

ZÁVER

Pre úspešný single embryo transfer v procese *in vitro* fertilizácie je nevyhnutné vybrať kvalitné euploidné embryo, ktoré má vysoký potenciál implantácie v endometriu matrice. Hlavnými limitujúcimi krokmi v procese IVF sú výber kvalitného embrya a správne zosynchronizovanie

embrya a endometria, teda vystihnutie implantačného okna endometria. Výmena biomolekúl medzi včasným embryom a kultivačným roztokom v čase embryogenézy vedie ku možnosti identifikácie ideálneho biomarkera v kultivačnom médiu, ktorý by mohol byť v klinickej praxi využiteľný v rámci výberu optimálneho embrya na transfer. Neinvazívna odberu kultivačného média a jeho následnej analýzy sa preto stáva vhodným nástrojom štúdia a charakterizácie embrya, ktoré vylučuje do kultivačného média molekuly využiteľné ako prognosticko-prediktívne biomarkery priamo v klinickej praxi.

POĎAKOVANIE

Táto práca je súčasťou riešenia projektov VEGA 1/0873/18 a VEGA 1/0620/19, ktoré sú realizované v spolupráci s Gynekologicko-pôrodnickou klinikou UPJŠ LF a UNLP v Košiciach a Centrom pre asistovanú reprodukciu Gyncare v Košiciach.

LITERATÚRA

1. **Abu-Halima, M. et al. (2017):** Micro-ribonucleic acids and extracellular vesicles repertoire in the spent culture media is altered in women undergoing *In Vitro* Fertilization. *Scientific Reports*. doi: 10.1038/s41598-017-13683-8.
2. **Almasi-Hashiani, A. et al. (2019):** Assisted reproductive technology and the risk of preeclampsia: An updated systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*. doi: 10.1186/s12884-019-2291-x.
3. **Bartošík, M., Jiráková, L. (2018):** Current methods of microRNA analysis. *Klinická Onkologie*. doi: 10.14735/AMKO20182S93.
4. **Borges, E. et al. (2016):** miR-142-3p as a biomarker of blastocyst implantation failure—a pilot study. *Jornal Brasileiro de Reproducao Assistida*. doi: 10.5935/1518-0557.20160039.
5. **Brazdova, A. et al. (2016):** Immune aspects of female infertility. *International Journal of Fertility and Sterility*. doi: 10.1016/j.jri.2013.12.091.
6. **Capalbo, A. et al. (2016):** MicroRNAs in spent blastocyst culture medium are derived from trophoblast cells and can be explored for human embryo reproductive competence assessment. *Fertility and Sterility*. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.09.014.
7. **Cimadomo, D. et al. (2016):** The Impact of Biopsy on Human Embryo Developmental Potential during Preimplantation Genetic Diagnosis. *BioMed Research International*. doi: 10.1155/2016/7193075.
8. **Cimadomo, D. et al. (2019):** Definition and validation of a custom protocol to detect miRNAs in the spent media after blastocyst culture: Searching for biomarkers of implantation. *Human Reproduction*. doi: 10.1093/humrep/dez119.
9. **Cuman, C. et al. (2015):** Human Blastocyst Secreted microRNA Regulate Endometrial Epithelial Cell Adhesion. *EBioMedicine*. doi: 10.1016/j.ebiom.2015.09.003.
10. **Geryková Bujalková, M. et al. (2015):** Sekvenovanie novej generácie a jeho využitie v klinickej genetike Next Generation Sequencing and its Application in Clinical Genetics. *NewsLab*, 1(1), pp. 15–20.
11. **Irani, M. et al. (2017):** Morphologic grading of euploid blastocysts influences implantation and ongoing pregnancy rates. *Fertility and Sterility*. doi: 10.1016/j.fertnstert.2016.11.012.
12. **Khosravi, P. et al. (2019):** Deep learning enables robust assessment and selection of human blastocysts after *in vitro* fertilization. *npj Digital Medicine*. doi: 10.1038/s41746-019-0096-y.
13. **Kim, J., Lee, J. and Jun, J. H. (2019):** Identification of differentially expressed microRNAs in outgrowth embryos compared with blastocysts and non-outgrowth embryos in mice. *Reproduction, Fertility and Development*. doi: 10.1071/RD18161.
14. **Klepčová, Z. a kol. (2020):** MikroRNA a triple negatívny karcinóm prsníka. *Lekársky obzor*, 69(4), pp. 134–139.
15. **Lu, H., Giordano, F. and Ning, Z. (2016):** Oxford Nanopore MinION Sequencing and Genome Assembly. *Genomics, Proteomics and Bioinformatics*. doi: 10.1016/j.gpb.2016.05.004.
16. **Milewski, R. and Ajduk, A. (2017):** Time-lapse imaging of cleavage divisions in embryo quality assessment. *Reproduction*. doi: 10.1530/REP-17-0004.
17. **Nasiri, N. and Eftekhari-Yazdi, P. (2015):** An overview of the available methods for morphological scoring of pre-Implantation embryos in *in vitro* fertilization. *Cell Journal*. doi: 10.22074/cellj.2015.486.
18. **Rabajdová, M. a kol. (2019):** Nová výzva v diagnostike neplodnosti v procese *in vitro* fertilizácie. *Lekársky Obzor*, 69(3), pp. 95–98.
19. **Recent Advances in Single-cell Genomics Techniques** [Technology Networks (no date)]. Available at: <https://www.technologynetworks.com/genomics/articles/recent-advances-in-single-cell-genomics-techniques-324695> (Accessed: 1 April 2021).

20. Rødgaard, T., Heegaard, P. M. H. and Callesen, H. (2015): Non-invasive assessment of *in vitro* embryo quality to improve transfer success. *Reproductive BioMedicine Online*. doi: 10.1016/j.rbmo.2015.08.003.
21. Rosenbluth, E. M. et al. (2014): Human embryos secrete microRNAs into culture media—A potential biomarker for implantation. *Fertility and Sterility*. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.01.058.
22. Stančiaková, L. a kol. (2017): Trombofilné stavy vo vzťahu ku gravidite. *Vaskulárna medicína*, 9 (2), pp. 59–65.
23. Tang, X. et al. (2019): The single-cell sequencing: New developments and medical applications. *Cell and Bioscience*. doi: 10.1186/s13578-019-0314-y.
24. *Technology Overview* (no date). Available at: <http://cgs.hku.hk/portal/index.php/pyrosequencing/technology-overview> (Accessed: 1 April 2021).
25. Timofeeva, A. et al. (2020): Small noncoding rna signatures for determining the developmental potential of an embryo at the morula stage. *International Journal of Molecular Sciences*. doi: 10.3390/ijms21249399.
26. Timofeeva, A. V. et al. (2019): Cell-free, embryo-specific sncRNA as a molecular biological bridge between patient fertility and IVF efficiency. *International Journal of Molecular Sciences*. doi: 10.3390/ijms20122912.
27. Tomášová R. a kol. (2015): Odysea čítania DNA. *NewsLab*, 2(1), pp. 7–10.
28. Walker, M. H. and Tobler, K. J. (2021): *Female Infertility, StatPearls*. StatPearls Publishing. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32310493> (Accessed: 1 April 2021).
29. WHO|*Global prevalence of infertility, infecundity and childlessness* (no date). Available at: <https://www.who.int/reproductive-health/topics/infertility/burden/en/> (Accessed: 1 April 2021).